

METHODEN DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS

Tleumuratova Abadan Bekbanovna

Akademisches Lyzeum der Karakalpakischen Staatlichen Universität

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185754>

Anmerkungen: Dieser Artikel beschreibt Methoden des Fremdsprachenunterrichts, deren Ziel im Unterricht wichtigste Rolle spielt.

Schlüsselwörter: Grammatik-Übersetzungsmethode, die Kommunikative Methode.

Die historische Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts lässt sich durchaus auch an der Aufeinanderfolge von Methoden ablesen, wobei der Fremdsprachenunterricht und die Fremdsprachendidaktik eine lange Geschichte haben. Erst im 19. Jahrhundert setzten sich die Nationalsprachen im schulischen Unterricht durch und der Prozess der Methodenentwicklung für den neusprachlichen Unterricht wurde gestartet.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts haben im Fremdsprachenunterricht mehrere Lehrmethoden nachhaltig gewirkt, wie die Grammatik-Übersetzungsmethode, die Direkte Methode, die Audiolinguale Methode, die Audiovisuelle Methode, der Interkulturelle Ansatz und die Kommunikative Methode (vgl. Janíková, 2011, S. 24).

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben auch die sog. Alternativen Methoden etabliert, wie z. B. Suggestopädie, Total Physical Response, Linguistische Psychodramaturgie und andere (vgl. Janíková, 2011, S. 24).

Methoden des Fremdsprachenunterrichts werden beeinflusst durch:

1. Auswirkungen neuer Erkenntnisse der Sprachwissenschaften
2. Vorstellungen vom Zielsprachenland
3. Individuelle Lernvoraussetzungen und gruppenspezifische Merkmale (z.B. Jungen und Mädchen in einer Klasse)
4. Erfahrungen mit Lernverfahren in einer anderen Fremdsprache bei Deutsch als Fremdsprache
5. Vorstellungen vom Umgang mit Texten
6. Konkrete Zielvorstellungen der Lerngruppe (z.B. Deutsch für Touristen)
7. Traditionen des Lehrens und Lernens im eigenen Land
8. Lehrverfahren des Muttersprachenunterrichts
9. Anwendung von Erkenntnissen der Lehr- und Entwicklungspsychologie
10. Vorschläge aus der Pädagogik und Unterrichtsforschung (vgl. Neuner, Hunfeld, S.9, 1993)

Kommunikative Methode im Fremdsprachenunterricht

Im Rahmen des Themas meiner Bachelorarbeit beschreibe ich näher die Kommunikative Methode im Fremdsprachenunterricht, ihre Ziele, Landeskunde, Lerntheoretische und Linguistische Grundlagen, Methodische Prinzipien, und pädagogische Theorie.

Die kommunikative Methode prägte den Fremdsprachenunterricht der 70er und 80er Jahre des 20. Jh. Sie war das Ergebnis einiger Veränderungen im gesellschaftlich-politischen Bereich sowie neuer Erkenntnisse der Bezugswissenschaften der Fremdsprachendidaktik. Ein wesentlicher Faktor, der die Entwicklung des kommunikativen Ansatzes begünstigte, war die Kritik an der behavioristischen Lerntheorie und die Feststellung, dass „man Fremdsprachen nicht als Verhaltensprogrammierung betreiben könne, Fremdsprachenlernen sei vielmehr ein bewusster und kreativer Vorgang“ (Neuner/Hunfeld 1993, S.84).

Für die kommunikative Methode ist kennzeichnend ihre pragmatische und pädagogische Orientierung. Das Ziel des Unterrichts ist die Entwicklung der sog. kommunikativen Kompetenz, damit die Lerner in Alltagssituationen adäquat handeln können (Handlungsorientierung).

Nach der kommunikativen Methode reichen allerdings weder allein Grammatikkenntnisse noch landeskundliches Wissen aus, aber notwendig ist zudem noch die Fähigkeit, die erworbenen Fremdsprachenkenntnisse im Alltag anzuwenden. Das eigentliche Ziel des Fremdsprachenlernens ist also die Entwicklung der Fähigkeit, in der Fremdsprache zu hören, zu sprechen, zu lesen und zu schreiben, d.h. fremdsprachliches Können.

Das Ziel kommunikative Kompetenz wird also gesehen – wie Heyd zusammenfassend schreibt – in einer engen Verbindung von:

- 1) Inhaltlich-kognitiver Kompetenz
- 2) Sozial-affektiver Kompetenz
- 3) Sprachlicher Kompetenz

Neuner und Hunfeld sprechen über den kommunikativ orientierten Unterricht. „Der kommunikativ orientierte Unterricht wird aber vor allem auch noch unter Berücksichtigung der gegebenen Lernvoraussetzungen gestaltet, da „ein sinnvolles Unterrichtskonzept nicht nur vom Lehrstoff her entwickelt werden kann“ und da „es nötig ist, auf die Zielvorstellungen und die Lernvoraussetzungen der jeweiligen Lehrgruppe einzugehen, d.h. bei der Entwicklung des didaktisch-methodischen Konzepts die Besonderheiten der jeweiligen zu berücksichtigen“ (Neuner/Hunfeld 1993:87) (Chudak, 2007, S. 26-27).

Die kommunikative Methode übte in 70. Jahren erste Kritik an Audiovisuelle und Audiolinguale Methode und sie kritisierte auch Reduktion des Lernprozesses auf Verhaltenskonditionierung, das rigide Phasenschema und Monotonie im Unterricht. Der Lehrer soll vor allem wie ein Beobachter sein und die Schüler sollen in den Gruppen oder in Paaren arbeiten. Diese Methode versteht das Lernen nicht nur als imitativer sondern als ganzheitlicher Prozess (vgl. Janíková, 2011, S. 29).

Nach Heyd geht die Unterrichtplanung nicht mehr vom Lernstoff aus, sondern vom Schüler als Subjekt des Erziehungsprozesses.

„Entsprechend werden die Lernziele nicht mehr von den sprachlichen Teilsystemen her definiert, sondern man geht von Themen aus, die den Schüler betreffen machen und von Kommunikationssituationen, in denen der Schüler – jetzt oder später – die Fremdsprache gebrauchen muss.“ (Heyd, 1991, S.30) Also kann nach Heyd auch bedeutet, dass landeskundliche Stoffe so aufbereitet werden, dass sie von den Erfahrungen und Interessen des Schülers ausgehen und diese denen einer gleichartigen Gruppe des fremden Kulturkreises gegenüberstellen. (vgl. Heyd, 1991, S.30)

Literature:

1. Neuner, G. und Hunfeld, H. (1993). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Berlin: Langenscheidt.
2. (1991). Heyd, Gertraude: Deutsch lernen. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache.
3. Janikova, V. (2011). Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

